

Naj Commsarsze Łop i Mei do Ekonomiej Mohilowskiej 373

resłani Cyprian Ławet Brzostowski Referendarz W. A. Ł.
Stanisław Buzenski Sniżniński, Warmiński, Warszawski Kanonik
Regent Cancellariej Koronnej, Mikołaj Wasilaw Arzdziełcki
Marszałek Brzmiański Wielebny Ma Dycu Namiestnikowi Mo:

hilowskieemu, takre wszytkim Nabórnyjm Swieszczennikom goriełobow
go Miastick, Miasteczkach, Wsiach i Wtociach Ekonomiej, Grotmiej
Mohilowskiej mieszkajcym oznajmujemy. Ze będąc tu resłani od Łop i Mei
Pana Naszego MłgS na Revisia tej Ekonomiej, mając to w Commsarszej
Naszej owo bżwe od Łop i Mei rozkazanie, abyśmy uszytkie Trawny
Prigwileie tak PP. Donataryjcorow i Dożywotnikow Swiechich, jako

tez Swieszczennikow całej Ekonomiej Mohilowskiej pilnie zrewado-
wali, rozważyli, prwarżyli i conotowali. Wic tedy, obczeczeny to W Mied
Wtadz Nasza Commsarszka abycie sie przed Nas w Łogku Mohilowskim
gdzie sie Commsarsza odprawie na dzień Czwartę Miesinca Grobra
zawie stawili, Trawa, Prigwileie, Funduse, na Wtoki, morgi, crynsee,
placc, domy, W Meiom sturaje przed Nami produho wali, i tego
wszytkiego co My zwtadzy z orzdu Naszego Commsarszkiego
wy najdrccemy i postanowimy, przystuchali sie. Da
w Łogku Mohilowskim dnia 26 Septembra Roku 1675

W Mian dakt Kommsarsz
Łop i Mei Amstad
MłgS

J. Stan! Buzenski
'k C. M. dr. Sacra theol.
Marszałek
Buzenski

